

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARJOREY C. CABIGAS

Associate Professor II

J.H. CERILLES STATE COLLEGE

marjorey.cabigas@jhsc.edu.ph

“MUNTIK NA”

Parang muntik na niya akong minahal
Sa mga sandaling aking pinangarap
Sa aking mga panaginip habang dilat
Sa pamamaraang madali sa kanya
Sa paraang alam at gusto niya
Ang walang pangako, walang pakialam
At walang planong manatili.

Muntik na niya akong minahal
Sa mga salitang akala ay magaan
Parang biro na katotohanan
Na hindi nagdulot ng kapayapaan
Sa halip ay gimbal at katatakutan
Iningatan na hindi pinakiramdaman
Malapit na malayo sa pakiramdam.

Hindi niya ako pinili kailanman
Sa mga panahon ng kaligayahan
Maging sa panahon ng katagumpayan
Ng kahinaan maging ng kalakasan
Ang magparamdam ng kapanatagan
Nakahanda sana palagi kapag kailangan
Kahit pa dumating ang hindi inaasahan.

Hindi niya ako minahal
Itinago lamang sa sanlibutan
Ginawang tagapuno at reserba
Pagtigil sandali ng layag
Saglit na pahingahan lang
May taong mauuwian lamang
Kahit hindi naman talaga lumisan.

Hindi niya ako mabigyan ng kasiguraduhan
Laging dulot ay tanging kalituhan
Hindi ipinaramdam ang kalagayan

Binigyan ng iba't ibang batayan
Hindi piniling maging tahanan
Naging bahagi lamang ng pagpipilian
Na pwedeng lisanin magpakailanman.

Sinampal ako ng masaklap na katotohanan
Parang muntik na niya akong minahal
Muntik na niya akong minahal
Hindi niya ako pinili kailanman
Hindi mabigyan ng kasiguraduhan
Subalit alam niya na mahal ko siya
At hindi niya ako minahal.

